

Hintergrund: Zur Begleitung der Krankenhausreform haben Mitglieder der Regierungskommission und der GKV-Spitzenverband ein prototypisches, populationsbezogenes Berechnungs- und Simulationsmodell zur Abschätzung der Folgen der Einführung von Leistungsgruppen (LGs) entwickelt, um die stationäre Versorgungsplanung zu unterstützen. Der publizierte Prototyp basiert noch auf einer vorläufigen Gruppierung stationärer Leistungen in die LGs, wie sie für Nordrhein-Westfalen definiert wurden.

Zielsetzung: Zur Umsetzung des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes im Sinne einer regional passfähigen stationären Versorgung soll das Simulationsmodell zunächst weiterentwickelt und in einer Versorgungsregion getestet werden.

Methode: Das Modell ermittelt anhand von Gravitationsmodellen für jeden Krankenhausstandort für die unterschiedlichen LGs deren Versorgungsbedeutung unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Erreichbarkeit für die Bevölkerung und der Leistungsfähigkeit der Standorte anhand des Case Mix¹. Die LGs werden dabei in Erreichbarkeitskategorien von 30 bis 180 Minuten eingeteilt. Datengrundlage bilden bundesweite § 21-Daten. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Modells wurden der INEK-Grouper für alle LGs implementiert, die Fahrzeitgrenzen unter Berücksichtigung der häufigsten Prozeduren innerhalb der LGs nach Spezialisierungsgrad und Dringlichkeit konsentiert und der Zuweisungsmechanismus für die versorgte Bevölkerung auf die Spezifika verschiedener LGs sowie für Alters- und Geschlechtsgruppen angepasst. Das Simulationsmodell wurde im Cluster Ostsachsen, das koordiniert durch das Universitätsklinikum Dresden 36 Krankenhausstandorte umfasst, getestet. Dazu wurden alle Krankenhäuser eingeladen, sich an einer Selbstauskunft zu den zur Beantragung vorgesehenen LGs und den jeweiligen Strukturvoraussetzungen und bestehenden Kooperationen zur Erbringung von LGs zu beteiligen. Der Einbezug der Kliniken erfolgte mit Unterstützung der Regionalkoordinator:innen der vier Landkreise Ostsachsens sowie der Stadt Dresden. Die Ergebnisse der Simulation der Versorgungsrelevanz der Standorte mit ihren zur Beantragung vorgesehenen LGs werden im Rahmen eines Workshops zunächst vorgestellt, Optimierungs- und Kooperationspotenziale in Kleingruppen diskutiert und so eine empirisch unterstützte, regionale Abstimmung zur Unterstützung der Krankenhausplanung vorgenommen.

Ergebnisse: Der INEK-Grouper wurde erfolgreich implementiert und die Modellierung anhand der §21-Daten des Jahres 2023 umgesetzt. 30 Krankenhausstandorte (81%) beteiligten sich an der Selbstauskunft. Der Workshop findet am 16.4.2025 statt, so dass die Ergebnisse beim Kongress berichtet werden können. Eine Aktualisierung mit den Daten des Jahres 2024 ist vorgesehen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Das Simulationsmodell kann die Krankenhausplanung unterstützen, indem es sowohl die staatliche Fürsorgepflicht als auch den gerechten Mitteleinsatz berücksichtigt. In Hinblick auf eine notwendige Anpassung von Versorgungsstrukturen kann es perspektivisch auch die Zuweisung von Mitteln aus dem Transformationsfonds unterstützen. Nach Abschluss der Evaluation und ggf. notwendigen Anpassungen soll das Modell den Krankenhausplanungsbehörden der Länder zur Unterstützung des Planungs- und Feststellungsprozesses und der Zuweisung von LGs an die Krankenhausstandorte angeboten werden.